

ЖИЗЗАХ ШАҲРИ ТАРИХИ

Қарши давлат университети

020-3-гуруҳ талабаси

Эшмаматова Нозима

Илмий раҳбар: доц. Н.Ражабова

Аннотация Мазкур мақолада Жиззах шаҳрининг тарихи, сўзнинг келиб чиқиши, аҳолисининг асосий машғулоти ҳақида ёзма манбалар ва тарихий адабиётлардаги маълумотлар асосида таҳлиллар баён этилади.

Калит сўзлар: Жиззах, Сангзор, Дизак, Газо, Тузихак, Факнон, Устурушона, Қалия, Ўрда, оҳактош, қалъа, тўқайзор

ИСТОРИЯ ГОРОДА ДЖИЗАК

Аннотация: В данной статье анализируется история города Джизак, происхождение слова, основные занятия его жителей на основе письменных источников и исторической литературы.

Ключевые слова: Джизак, Сангзор, Дизак, Газо, Тузихак, Факнон, Устурушона, Калия, Орда, известняк, замок, роца

Барчамизга аёнки, миллий ғурур ва дахлдорлик ҳиссининг асосий заминларидан бири бу - тарихий хотирадир. Ўзбекистоннинг Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Хива, Шахрисабз, Қарши, Термиз, Марғилон, Андижон ва бошқа кўплаб қадимий шаҳарлари бой тарих ва кўхна маданиятга эга эканлигини жаҳоннинг барча йирик тарихчи олимлари бирдек эътироф этадилар. Уларнинг орасида Жиззах ҳам алоҳида ўринга эга. Марказий Осиёдан ўтган деярли барча қарвон йўлларида туташган нуқтасида

жойлашган Жиззах жуда кўп тарихий воқеаларнинг гувоҳи бўлган. Бу кўхна шаҳар ҳамма замонларда стратегик жиҳатдан ўта муҳим аҳамият касб этган.

Жиззах қалъа шаҳри Нурота ва Туркистон тоғ тизмаларини ажратиб турувчи кенглиги 120-130 метрга тўғри келувчи Илонўтди дарасининг шимолий қисмида Сангзор водийсида шаклланган қадимий шаҳардир. Жиззахнинг пайдо бўлиши Сангзор дарёси билан боғлиқ. Яъни Сангзор дарёси бўйидаги ҳар томонлама қулай табиий шароитлар аҳоли яшайдиган кўплаб манзилгоҳларнинг вужудга келишига сабаб бўлган.

Жиззах шаҳар сифатида X асрда маълум бўлса-да, унинг милoddан аввалги биринчи минг йилликларда юзага келганлиги кўплаб тарихий манбаларда тилга олинган. Бой тарихга эга бўлган бу шаҳарда урбанистик жараёнинг вужудга келиши бронза даврига бориб тақалади. Тарихда “Дизак”, “Газо”, “Тайзак”, “Тузиҳак”, “Факнон” ва бошқа номлар билан шуҳрат қозонган бу шаҳар ҳар гал ёниб вайрон қилинган бўлсада, яна ўз ўрнида қайтадан тикланаверган, гуллаб яшнаиверган¹. Бунинг асосий сабаби Шарқни Ғарбга боғлаб турадиган Буюк Ипак йўлининг устидаги чорраҳада, қулай географик ўринда жойлашганлиги эди. Буюк Александр Македонскийнинг Осиёга юришларини тавсифлаб ёзиб борган юнон солномачиларнинг асарларидан ҳам бу шаҳар ҳақида малумотлар ўқишимиз мумкин. Қадимги юнон тарихчилари Алекснрнинг Бактрия ва Сўғдиёнага қилган юришларини тавсифлар экан, ҳозирги Жиззах вилояти ҳудудидаги “Киропол” ва “Газо” каби манзилгоҳлар ҳақида кўплаб қизиқарли малумотларни келтиришган. Тарихчи олимлар томонида Киропол ҳозирги Зомин ҳудудида жойлашганлиги исботланган. Газо шаҳри эса айрим тарихий манбаларда Самарқанд ва Тошкент оралиғида жойлашганлиги айтилади. Газо шаҳри қалъаси қаерда жойлашганлиги тўғрисидаги деярли барча олимларнинг фикрлари бир хил,

¹ Ҳ.Ҳайдаров, Қ.Усмонов. Жиззах тарихи. - 2009 й.

яни юнон тарихчилари томонидан тилга олинган Газо ҳозирги Жиззах шаҳридир.

Топономист олимлар Жиззах номини сўғдийча “Дизак” сўзидан олинган деб ҳисоблашади. “Дизак” ясама сўз бўлиб, “диз” сўзи қалъа маъносини англатиб, кичик деган маънони билдирувчи “ак” қўшимчаси қўшилишидан ҳосил бўлган, умумий маънода кичик қалъа, қалъача маъносини беради². Бугунги кунда шаҳарнинг кўҳна тарихидан гувоҳлик берувчи Қалия қалъаси ва Ўрда қалъасида олиб борилган археологик қазилмалар натижасида ҳозирги кунгача топилган ва топилаётган тошдан, темирдан ясалган меҳнат қуроллари, кулолчилик, заргарлик, темирчилик буюмлари, қадимги қурол яроғлар, тангалар ва бошқа ашёвий далиллар, кийим кечак қолдиқлари ана шундан далолат бермоқда.

Филология фанлари доктори, профессор Файзулла Бойназаров ўзининг “Ўрта Осиёнинг антик даври” китобида, юнон тарихчиси Аррианнинг “Александрнинг юриши” номли китобида ҳам Жиззах шаҳри Газо номи билан тилга олинганлигини такидлайди. Француз солномачиси Г.И. Драйзер ҳам ўзининг бундан юз йил бурун чоп этилган “Эллинизм тарихи - Макдуний тарихи” деб номланган китобида Жиззах шаҳрини Газо номи билан атайди. Тарихчи олимлар Ю.Ф. Буряков, А.А. Грицина, Б.Д.Кочневларнинг “Древний Замин” номли китобида ҳам Газони ҳозирги Жиззах шаҳри деб тилга олинади.

Жиззах сўзининг маъноси ҳақида яна бир неча илмий ва ноилмий фикрлар мавжуд. Масалан, айрим олимлар “Жиззах” сўзининг келиб чиқишини оҳактош билан боғлайдилар. Қадимдан Жиззах яқинида кўплаб оҳак конлари мавжуд бўлган. Буюк Ипак йўли орқали Жиззахда тўхтаган савдогарлар ўчоқ сифатида ерда ётган тошлардан фойдаланган. Гулханни сув билан ўчирганда тошлар жиззиллаб оқ тусга кирган. Айнан шуни асос қилиб,

² Т.Нафасов. Жиззах тарихи номини келиб чиқишини биласизми? “Жиззах ҳақиқати” газитаси 1988 й 12-май сони.

айрим олимлар “Жиззах” сўзини сўғдийча – “жиз” ва туркийча – “оқ” сўзининг бирикишидан келиб чиққан деб ҳам тахмин қилишади.

Жиззах шаҳрининг пайдо бўлиши ва номининг келиб чиқиши ҳақида ҳам халқ орасида кўп афсона ва ривоятлар сақланиб қолган. Улардан бирида ҳикоя қилинишича, қачонлардир ҳозирги Жиззах шаҳрининг ўрни Учтепа чўлига уланиб кетган тўқайзордан иборат бўлган экан. Кунлардан бир кун кўшни Шарқ мамлакатларига кўшин тортган Бухоро хони худди шу ерда ўз кўшинига дам берибди. Ана шунда хон аъёнларидан бири тўқайзорни айланиб юриб бир хумча олтин топиб олибди ва эртаси куни у хонга ўзини ёмон хис қилаётганини айтиб, шу ерда қолдиришларини сўрабди. Орадан йиллар ўтиб кирғинбарот урушдан хориб-толиб қайтаётган хон кўшинлари аввалги тўқайзор ўрнида бунёд этилган мустаҳкам қалъага дуч келибди. Хондан ажралиб қолган ўша аъён ўз ҳукмдорини шаҳар дарвозаси олдида зўр ҳурмат билан кутиб олибди. У хондан бир қошиқ қонидан кечишини сўраб, тўқайзорда топиб олган олтинлар ҳисобига ушбу қалъани қурдирганини сўзлаб берибди. Хон аъённинг гуноҳидан кечиб шу сўзларни айтибди: сен мен берган тузимни оқладинг, ана шунинг учун ҳам бу шаҳар-қалъанинг номи “Тузиҳақ” бўлсин деб шу номни берган экан.

1992-йил чоп этилган XV аср араб тарихнависи Шаҳобуддин Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн Иброҳим ибн Арабшоҳ қаламига мансуб “Темур ҳақидаги хабарларда тақдир ажойиботлар” – “Амир Темур тарихи” номли икки жилдли китобнинг иккинчи жилдида Ашпора амири Оллоҳдодга Фарғона амири Худойдод чопар орқали юборилган мактубда Самарқанд ҳукмдори Халил Султон ҳузурига тез етиб боришини хабар қилади. “Оллоҳдод кечаю-кундуз тўхтамасдан йўл юриб, ниҳоят Худойдодга етиб келади. Худойдод уни кўрганидан шодланиб, унинг сиймосидан ўз мақсуди томон яқин келгандек мамнун бўлди. Кейин иккалалари Хўжанд дарёсидан

кечиб ўтиб, Самарқанд атрофларига томон юрдилар ва ҳеч бир кутилмаган гафлат пайтида Тайзақ деб аталадиган бир жойга етиб келдилар”³.

Тайзақ деганда айнан қаер назарда тутилгани ўрганилганда у ҳозирги Жиззах эканлиги маълум бўлган. Халқаро “Антик дунё” илмий академиясининг доценти, журналист С.Пўлатов “Истиқбол сари” газетасида босилган “Яна Жиззах ҳақида” деган мақоласида X асрда яшаб ижод этган буюк адиб, тилшунос Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғотит турк” китоби маълумотига асосланиб Жиззах яқинидаги ҳозиргача Жайилма (Ёйилма) номи билан аталиб келинаётган қишлоққа нисбат берилиб, Қалия қалъаси атрофлари ҳам қадимда яйлов бўлгани учун шаҳар номи Тайзақ-яйлов номидан келиб чиққан бўлиши мумкин, деган хулосага келади⁴.

Жиззах ёзма манбаларда шаҳар сифатида илк бор араб сайёҳлари Абулқосим Муҳаммад ибн Хавқал ва Шамсиддин Абу Абдуллоҳ ал-Муқаддасийларнинг асарларида Устурушонанинг Факнон вилоятидаги шаҳар сифатида тилга олинади. X асрнинг машҳур географи ва саёҳатчиси Ибн Хавқал 960-970 йилларда араб давлатларининг айғоқчиси сифатида кўплаб юртларни, хусусан ватанимизни ҳам кезиб чиқади ва ўзининг оламга машҳур бўлган “Йўллар ва мамлакатлар китоби” ни ёзиб қолдиради. Бу қимматли манбада қадимий Жиззах ҳақида қизиқарли маълумотлар келтирилган. VII - XII асрларда, яни мўғиллар истилосига қадар Жиззах шаҳри гуллаб яшнаган. Бу шаҳарда қишлоқ хўжалиги, савдо, ҳунармандчилик ривожланган. Шаҳар яқинидаги Мирасманда деган жой жаҳон бозори вазифасини ўтаган. Мирасманда бозорида минтақада машҳур бўлган Устурушона нефрити ҳам сотилган. Тарихчи Ибн Хавқалнинг ёзишича бу ҳудудда рудани қазиб олиш ва уни қайта ишлаш яхшигина йўлга қўйилган бўлиб, Жиззах ҳунармандлари томонидан тайёрланган метал буюмлар Хуросон, Бағдод ва Эронда кенг

³ Ибн Арабшоҳ "Амир Темур тарихи" 2-жилд Тошкент 1999 й.

⁴ С.Пўлатов. "Яна Жиззах тарихи" мақоласи "Истиқлол сари" газетаси 1994 йил 7 февраль сони

тарқалган. Ўз навбатида Жиззах ва Зоминнинг энг “мўл оқар суви, ғаллазорлари, анвойи боғлари, сон саноксиз чорва моллари” ҳақида маълумотлар беради.⁵ Муаллифи номалум бўлган “Худуд ал-Олам” асарида эса Жиззахни “оқар сув бўйидаги шаҳар” деб тарифлайди.

Жиззах манзилгоҳ сифатида араблар истилосидан олдин ҳам мавжуд бўлган, бунинг яққол исботи Жиззахдаги “Хўжағазийн” қабристонидир. Бу қадимий қабристон V - VI асрларда яни араблар истилосидан илгари ҳам мавжуд бўлган. “Хўжағазийн” га ҳозир ҳам майитлар қўйилади. Бу қабристондаги Хўжа Ғазғон ва Турк Тўғон мақбараларини маҳаллий аҳоли азал-азалдан зиёрат қилиб келган. Халқ орасида “ғазғон” сўзи “ғозий” сўзидан, яъни “забт этувчи”, “урушувчи” сўзларидан олинганлиги такидлайдиганлар бор. Бундан араблар истилоси даврида Хўжа Ғазғон Жиззахни босиб олишда иштирок этган ҳамда ислом динини Жиззахга олиб келган шахс бўлган, деган хулосага келиш мумкин.

Илонўтди дарасида Амир Темурнинг набираси Мирзо Улуғбек томонидан қоятошга ёзиб қолдирилган битик ҳам Жиззах тарихининг қонли саҳифалари ҳақида ҳикоя қилади. Мирзо Улуғбек Шермуҳаммадхонга қарши бўлган жангда ғалаба қозонгач, қоятошга қуйидагиларни ўйиб ёздирган: “Аллох таоллонинг ёрдами билан хонлар ва халқларни бўйсундирган Улуғбек Кўрагоний (Худо унинг умрини зиёда қилсин!) жетлар ва мўғуллар юртига юриш қилди ва у ердан хижрий 828 йилда эсон омон қайтиб келди”.

Вилоят тарихида темурийлардан бўлган Заҳириддин Муҳаммад Бобур билан ҳам бўлган воқеалар талайгина. Шахзода Мирзо Бобур бир неча марта Андижондан Самарқандга, ёки аксинча, Самарқанддан Андижонга отланганида Зомин, Пишоғор, Жиззах, Сангзор каби шаҳар қишлоқларда, кўпинча Бахмал ва Жиззах туманининг тоғли ҳудудлари ҳисобланган Ёр яйлоқ тумани қишлоғию қўрғонларида бўлган. Бир сафар иситмага чалинганида

⁵ Н.Нематов. Уструшона в древности и раннем средневековье. – Тошкент, 1957 й.

тузалгунча Пишоғорда тўхтаб қолди. Бу маълумотларни у ўзининг машхур "Бобурнома" асарида ёзиб қолдирган. Ундан ташқари ўз асарида Самарқандни Шайбонийхонга қолдириб, мағлубият алаmidан бош олиб чиқганида Жиззахдан рохат топганини эслайди ва уни шундай хотирлайди: “Халиядан Диззакка келинди. У фурсатда Диззакда Ҳофиз Муҳаммадбек дўлдойнинг ўғли Тоҳир дўлдой қўрғонбеги эди. Семиз гўштлар ва нон арзон, чучук қовун ва яхши узумлар фаровон. Ундай машаққатдин, бундай арзончилик ва ундай фалокатлардан бундай омонликка келдик. Ўлим ваҳимаси кўнгилдан кўтарилиб, очлик шиддати элдан даф бўлди. Умр бўйи омонлик ва арзончилик кадрини бундай билмагандик”⁶.

XVI - XIX асрларда Жиззах қалъаларига кўплаб ҳужумлар уюштирилган. Шайбонийлар даврида Жиззах худудидаги асосий мудофаа истехкомларининг деярли барчаси вайрон этилган. Масалан, 1571-йилда Жиззах яқинидаги “Илон ўтди” дарасида Бухоро ҳукмдори Абдуллаҳон II қўшини билан ака-укалар бўлган Дашти кипчоқ хони Бобоҳон ва Тошкент ҳокими Дарвешхонларнинг биргаликдаги қўшини ўртасида шиддатли жанг бўлиб ўтади. Жанг тафсилотларини Темур дарвозаси қояларига битилган битиклардан ўқиш мумкин. М.Наршахийнинг “Бухоро тарихи”, тарихчи Абу Тоҳирхожа Самарқандийнинг “Самария” китобларида Бухоро воҳалари каби Жиззах воҳасида ҳам мудофаа деворлари мавжуд бўлганлиги ёзиб қолдирилган.

Жиззах IX-X асрларда сомонийлар, XI - XII аср бошида Қорахонийлар, Хоразимшоҳлар давлати, XIV - XV асрларда Темурийлар давлати XVI - XVIII аср биринчи ярмида Бухоро хонлиги, XVIII аср иккинчи ярмидан 1866-йилгача Бухоро амирлигига тобе бўлган. Шаҳар бир неча марта инқирозга

⁶ З.М.Бобур. "Бобурнома". - Тошкент, "O'qituvchi", 2008. Б. 36; Ражабова, Н.Н. исследования французских ученых по изучению «Бабур-наме». *Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции 28 февраля 2020 г. – Москва, 2020. Стр. 435-440.*

учраб, яна қайта тикланган. XVI - XVII асрларда аҳоли ҳозирги эски бозордаги Ўратепага кўчган. 1866- йил 12-18-октабрда Жиззах қалъаси рус босқинчилари томонидан тўпга тутилиб, вайронага айлантирилган. XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритилган.⁷

1973-йил 28- декабрида ҳозирги Жиззах вилояти ташкил этилган.

Шу заминнинг асл фарзанди сифатида хулоса қилиб шуни айта оламани, Жиззах шаҳри Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарлари сингари бой тарихи, анъанавий кадриятига эга бўлган маскандир. Яна шуни такидлаб ўтиш жоизки Жиззах ўзини ишлаб чиқариш саноат корхоналари орқали ҳозирда ҳам Ўзбекистон иқтисодиётига сезиларли ҳисса қўшиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳ.Ҳайдаров, Қ.Усмонов. Жиззах тарихи. - Тошкент, 2009.
2. ЎЗМЕ. Биринчи жилд. –Тошкент, 2000.
3. “Жиззах ҳақиқати” газетаси, 1988 й.
4. Захириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома”, - Тошкент, 2002.
5. Ражабова, Н.Н. исследования французских ученых по изучению «Бабурнаме». *Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабур и современность. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции 28 февраля 2020 г. – Москва, 2020. Стр. 435-440.*
6. Ибн Хавқал. “Йўллар ва мамлакатлар китоби”. Тошкент, 1870.
7. ЎЗМЭ. 1 жилд. – Тошкент, 2000 й.
8. Rajabova, N. (2021). EARLY STAGES OF ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE KASHKADARYA OASIS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY (2767-472X)*, 2(07), 26-33.

⁷ ЎЗМЕ Биринчи жилд - Тошкент 2000 й.